

УДК 94(477.75)

Гриненко Л.О.**ЛЕОНЕ АНДРЕА МАДЖОРОТТИ И ЕГО ОПИСАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ПАМЯТНИКОВ КРЫМА***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Имя итальянского военного историка Леоне Андреа Маджоротти (Leone Andrea Maggiorotti) известно в нашей стране, благодаря первому тому издания «L'opera del genio italiano all'estero. Gli architetti militari», где свидетельствам итальянского присутствия на Черном море посвящена обширная глава. Несмотря на то, что собранные Маджоротти сведения не открывают ничего нового для изучающих памятники крымского средневековья, некоторые замечания этого знатока военной науки представляют интерес. Кроме того, более подробное освещение биографии этого человека позволяет прибавить ценности его обзорным статьям о фортификации Каффы, Солдаи, Чембало и других крымских владений итальянцев.

Ключевые слова: Леоне Андреа Маджоротти, итальянские колонии в Крыму, средневековая фортификация, биография историка.

Abstract. The name of the Italian military historian Leone Andrea Maggiorotti is known in our country thanks to the first volume of the publication “L'opera del genio italiano all'estero. Gli architetti militari”, where an extensive chapter is devoted to evidence of the Italian presence at the Black Sea. Despite the fact that the information collected by Maggiorotti does not reveal anything new for students of the monuments of the Crimean Middle Ages, some of the comments of this expert in military science are of interest. In addition, more detailed coverage of the biography of this person allows us to add value to his review articles on the fortification of Caffa, Soldaya, Chembalo and other Crimean possessions of the Italians.

Key words: Leone Andrea Maggiorotti, Italian colonies in Crimea, medieval fortification, biography of the historian.

Леоне Андреа Маджоротти
Leone Andrea Maggiorotti
(1860–1940)

Итальянский историк и писатель Леоне Андреа Маджоротти известен на родине, благодаря своим довольно многочисленным трудам, в основном, посвященным фортификационной архитектуре. В нашей стране известность заслужил первый том издания «L'opera del genio italiano all'estero. Gli architetti militari» (Творения итальянского гения за рубежом. Военные архитекторы), который посвящен эпохе средних веков. Он был выпущен в Риме, в 1933 году. Четвертая глава этого тома описывает памятники военного зодчества итальянцев, сохранившиеся на территории всего Причерноморья и Азова – Крым, побережье Кавказа, Румынии и Турции [4, p.191-360].

Всего в издании три тома, второй том «Gli Italiani nell'Architettura Militare dell'Epoca Moderna e Contemporanea» (Итальянцы в военной архитектуре Нового и Новейшего времени) вышел в 1936 году, третий – «Gli Architetti Militari Italiani nella Spagna, nel Portogallo e nelle loro Colonie» (Итальянские военные архитекторы в Испании,

Португалии и их колониях) – в 1939 году. Все тома прекрасно изданы – это богато иллюстрированные книги большого формата (30х23,5 см) и объёма: в первом томе 635 страниц, во втором и третьем – 482 и 415 соответственно. Антиквары описывают это многотомное издание как редкое, тираж его составил 550 экземпляров, напечатанное на плотной бумаге ручной выделки цвета слоновой кости. Один экземпляр первого тома хранится в научной библиотеке музея-заповедника «Херсонес Таврический», предположительно он попал туда в рамках послевоенного возмещения библиотечных фондов разрушенных городов СССР, для чего использовались и трофейные книги из собраний Германии.

Научная ценность этой компиляции оценивается современными отечественными исследователями невысоко [1, с. 290], хотя отдельные замечания или сведения из неё находят своё место в их публикациях [2, с. 41]; [3, с. 18]. Собственно о крымских колониях итальянских морских республик рассказывается на более, чем 120 страницах тома, вначале даётся описание «Империи Газарии» и поясняется, какие географические области и хронологические границы имеет этот исторический термин. Затем подробно описываются Каффа (Феодосия), Солдайя (Судак), Чембало (Балаклава), Чоргунская башня, Каламита и окрестности, основное место уделяется фортификации. Для иллюстрации этих пассажей Маджоротти широко использовал публикации российских учёных, а также фотографии из архива Лигурийского общества истории Отечества (Società Ligure di Storia Patria). Делегация общества посетила Крым в 1913 году, собрав здесь достаточно материалов. В целом, работу Маджоротти современные учёные определяют как добротную, хорошо иллюстрированную компиляцию известных на то время сведений об итальянском присутствии вне Италии.

Биографических сведений о Леоне А. Маджоротти сохранилось немного, наиболее полное описание его жизни удалось найти пока только в издании, опубликованном ассоциацией выпускников его alma mater – Королевской военной академии («Nunziatella»), основанной в Неаполе в 1767 году [5, р. 70–71]. Там же помещен и его портрет (Рис. 1), а также библиографический перечень.

Родился Леоне Андреа Маджоротти 26 августа 1860 года в Милане, с 1875 по 1878 гг. учился в престижной военной академии в Неаполе, известной как Нунциателла, по имени соседней церкви Благовещенья (Малая церковь Благовещенья), из стен которой вышло много видных деятелей Италии, причем не только в области военной науки. Судя по всему, Леоне Андреа был талантливым инженером. После обучения в Нунциателле он окончил курс в Миланском политехническом институте, по другим сведениям, учился и в Турине, с 1883 года, уже будучи в чине лейтенанта, преподавал фортификацию и строительство в Школе артиллерийского и инженерного искусства в Турине. Вехи его военной карьеры ясно свидетельствуют, что Л.А. Маджоротти интересовался техническими новинками, участвовал в переводе армии с конной на автомобильную тягу, позже занимался развитием военной авиации. Именно он разработал знаменитую авиационную бомбардировку Котора, второй по значимости морской гавани Австро-Венгерской империи, во время Первой Мировой войны (в этой операции принимал участие Габриэле д'Аннунцио). В отставку Леоне Андреа Маджоротти вышел в 1929 году, в чине генерала, занялся написанием исторических и теоретических трудов в области военной истории и архитектуры. Умер в Риме 4 февраля 1940 года.

Было ли отношение Л.А. Маджоротти к фашистскому режиму Муссолини полностью одобрительным сказать трудно, многие итальянские интеллектуалы, увлекавшиеся ницшеанскими идеями в первые десятилетия XX века, позже были разочарованы их упрощением. Генерал Маджоротти какое-то время был частью этого режима, находясь на службе в армии, общаясь с его идеологами, такими как

Габриэле д'Аннунцио и другими. Книга об итальянских архитекторах, упоминаемая в этой статье, датирована одиннадцатым годом «фашистской эры».

Возвращаясь к творчеству Леоне А. Маджоротти, следует сказать, что библиография его работ, включая и те, где он выступал редактором, комментатором, автором предисловий, насчитывает более двух десятков наименований. Среди них, кроме специальных исследований в области военной фортификации, обращают на себя внимание искусствоведческие работы, такие как «Изображения войны в античном искусстве» и «Выражение боли в батальной живописи». Это характеризует Л. Маджоротти как человека разнообразных интересов. Ещё одним значимым трудом Маджоротти является «Краткий словарь итальянских военных архитекторов и инженеров», вышедший в 1935 году.

Данная статья не претендует на полноценное исследование жизни и творчества Леоне Андреа Маджоротти, скорее всего, в этом и нет необходимости, но дополняет представление о нём, как о человеке, внесшем свой вклад в описание памятников крымского средневековья, связанных с Итальянскими морскими республиками.

Источники и литература

1. Адаксина С.Б., Мыц В.Л. Основные этапы формирования оборонительной системы генуэзского города Чембало (1345–1475) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXXXVI. Монументальное зодчество Древней Руси и Восточной Европы эпохи Средневековья. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2017. С. 289–297.

2. Неделькин Е.В. Чоргунская башня: к вопросу о дате сооружения // Историческое наследие Крыма : сб. ст. / Гос. ком. по охране культ. наследия Респ. Крым. Симферополь : ООО «Антиква», 2016. С. 38–47.

3. Яровая Е.А. Геральдика генуэзского Крыма. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. 207 с.

4. Maggiorotti, Leone Andrea. L'opera del genio italiano all'estero. Architetti e architetture military. Volume I: Medio Evo. Roma: Libreria dello Stato, 1933. 635 p.

5. Izzo, Giuseppe. La Nunziatella nella Grande Guerra '15-'18. I Generali. Napoli: Associazione Nazionale ExAllievi Nunziatella. 2021.
URL:https://www.academia.edu/72207907/La_Nunziatella_nella_Grande_Guerra_1915_1918_I_generali (date of access 24.08.2023).